

ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA: ESTRATÉGIAS PARA ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL NO SUS

Health Care for the Elderly Population: Strategies for Healthy Aging in the Unified Health System (SUS)

Atención a la Salud de la Población Anciana: Estrategias para un Envejecimiento Saludable en el SUS

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14165606

Recebido: 08/11/2024 | Aceito: 13/11/2024 | Publicado: 14/11/2024

Marina Cavalieri Jayme
Acadêmica em Medicina
Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, Gama, Brasília, Brasil.
maricjayme@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-3244-5234>

Daniela Jaime e Silva
Acadêmica de Medicina
Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, Gama, Brasília, Brasil.
danijaime84@outlook.com
<https://orcid.org/0000-0001-8362-7420>

Paulo Eduardo Guedes Dornelles
Acadêmico de Medicina
Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, Gama, Brasília, Brasil.
padu2013@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-7152-3837>

Thaynara Gomes Fernandes de Souza
Acadêmica de Medicina
Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, Gama, Brasília, Brasil.
thaynara.souza@uniceplac.edu.br
<https://orcid.org/0009-0005-8223-9705>

Luiz Eduardo Oliveira de Sousa
Médico
Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, Gama, Brasília, Brasil.
luizeduardoos2505@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-8035-2430>

Ana Carolina de Lima Lopes Névoa
Médica

Universidade de Rio Verde, Rio Verde, Goiás, Brasil.
carolnevoa@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-6364-7570>

André Nascimento Martins
Acadêmico de Medicina
Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, Gama, Brasília, Brasil.
andremartinsnascimento63@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-7244-8544>

Ana Beatriz Paz Lima
Acadêmica em Medicina
Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, Gama, Brasília, Brasil.
ana.lima@medicina.uniceplac.edu.br
<https://orcid.org/0009-0007-2462-5901>

Maria Eduarda Wassouf Pereira
Acadêmica em Medicina
Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, Gama, Brasília, Brasil.
wassouf.pereira@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-4650-8857>

Maria Laura Marques Costa
Acadêmica em Medicina
São Leopoldo Mandic, Campinas, São Paulo, Brasil.
marialauramarques@icloud.com
<https://orcid.org/0009-0006-2672-3858>

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.*

RESUMO

Este estudo investiga as políticas e práticas de cuidado para a população idosa no Sistema Único de Saúde (SUS), abordando a prevenção de doenças crônicas e a promoção da saúde na terceira idade. O objetivo é analisar como as intervenções realizadas têm impactado a qualidade de vida dos idosos e identificar os principais desafios enfrentados. Foi realizada uma revisão de literatura abrangendo 20 artigos selecionados de periódicos especializados, considerando descritores em saúde, critérios de inclusão e exclusão rigorosos. A análise revelou que as intervenções focadas na promoção da saúde física e mental, como atividade física regular e suporte familiar, são essenciais para a melhoria do bem-estar dos idosos. Além disso, o uso de tecnologias, como telemedicina, se mostrou promissor na ampliação do acesso à saúde. No entanto, a pesquisa também identificou barreiras significativas, como a falta de infraestrutura e a necessidade de maior integração entre os serviços de saúde e a comunidade. Em conclusão, para promover um envelhecimento saudável e sustentável no Brasil, é imperativo que o SUS implemente políticas

públicas que ampliem o acesso às intervenções preventivas e integrem efetivamente as estratégias de cuidado.

Palavras-chave: Saúde do idoso; Envelhecimento saudável; Políticas públicas; Promoção da saúde; Tecnologia em saúde.

ABSTRACT

This study investigates the policies and care practices for the elderly population within the Unified Health System (SUS), addressing the prevention of chronic diseases and health promotion in old age. The objective is to analyze how the interventions carried out have impacted the quality of life of the elderly and identify the main challenges faced. A comprehensive literature review was conducted, encompassing 20 selected articles from specialized journals, considering health descriptors and rigorous inclusion and exclusion criteria. The analysis revealed that interventions focused on promoting physical and mental health, such as regular physical activity and family support, are essential for improving the well-being of the elderly. Additionally, the use of technologies, such as telemedicine, proved promising in expanding access to healthcare. However, the research also identified significant barriers, such as a lack of infrastructure and the need for greater integration between health services and the community. In conclusion, to promote healthy and sustainable aging in Brazil, it is imperative that SUS implement public policies that expand access to preventive interventions and effectively integrate care strategies.

Keywords: Elderly health; Healthy aging; Public policies; Health promotion; Health technology.

RESUMEN

Este estudio investiga las políticas y prácticas de atención para la población anciana en el Sistema Único de Salud (SUS), abordando la prevención de enfermedades crónicas y la promoción de la salud en la tercera edad. El objetivo es analizar cómo las intervenciones realizadas han impactado la calidad de vida de los ancianos e identificar los principales desafíos enfrentados. Se realizó una revisión de literatura abarcando 20 artículos seleccionados de revistas especializadas, considerando descriptores en salud y criterios rigurosos de inclusión y exclusión. El análisis reveló que las intervenciones enfocadas en la promoción de la salud física y mental, como la actividad física regular y el apoyo familiar, son esenciales para mejorar el bienestar de los ancianos. Además, el uso de tecnologías, como la telemedicina, se mostró prometedor en la ampliación del acceso a la salud. Sin embargo, la investigación también identificó barreras significativas, como la falta de infraestructura y la necesidad de una mayor integración entre los servicios de salud y la comunidad. En conclusión, para promover un envejecimiento saludable y sostenible en Brasil, es imperativo que el SUS implemente políticas públicas que amplíen el acceso a intervenciones preventivas e integren efectivamente las estrategias de atención.

Palabras clave: Salud del anciano; Envejecimiento saludable; Políticas públicas; Promoción de la salud; Tecnología en salud.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional é uma realidade crescente no Brasil, tornando a saúde da população idosa uma prioridade de políticas públicas e estratégias de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) (OLIVEIRA; PEREIRA, 2018). Este aumento da longevidade, apesar de representativo das melhorias na qualidade de vida e na medicina, apresenta desafios complexos para os sistemas de saúde, incluindo o aumento de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e demências, além da maior demanda por cuidados preventivos e de manutenção da qualidade de vida (ANDRADE; MENEZES, 2020). Nesse contexto, o papel do SUS torna-se essencial, não apenas na prestação de cuidados médicos, mas também na formulação de políticas e intervenções que promovam um envelhecimento saudável, integrando a promoção de saúde física e mental e a atenção primária (NUNES; FREITAS, 2020).

Diversas abordagens têm sido implementadas para atender às demandas dessa faixa etária, abrangendo desde a promoção de atividade física e prevenção de quedas até o suporte emocional e social (BARBOSA; GOMES, 2021). Além disso, a inclusão da tecnologia no cuidado ao idoso e a participação ativa da família e da comunidade emergem como fatores fundamentais para melhorar a qualidade de vida dessa população (FARIAS; LIMA, 2020; ALVES; MENDES, 2020). Embora haja avanços significativos, persistem desafios como a efetiva integração de serviços de saúde, a capacitação de profissionais para atender às especificidades do envelhecimento e a sustentabilidade das políticas de promoção à saúde do idoso (COSTA; RIBEIRO, 2020).

Assim, este estudo tem como objetivo analisar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, as políticas públicas, estratégias e intervenções desenvolvidas pelo SUS para promover um envelhecimento saudável, explorando os avanços e os obstáculos para a implementação dessas ações. A investigação busca contribuir para uma compreensão crítica das práticas atuais, identificando lacunas e sugerindo caminhos para fortalecer a atenção à saúde da população idosa, com foco na prevenção de doenças crônicas e na promoção de uma vida ativa e saudável na terceira idade (CUNHA; SANTOS, 2021; GONÇALVES; ARAÚJO, 2019).

METODOLOGIA

Neste estudo, foi realizada uma revisão integrativa da literatura para analisar políticas públicas, cuidados e intervenções voltadas à saúde da população idosa no Brasil, com enfoque

em estratégias para promover um envelhecimento saudável no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). As bases de dados consultadas foram SciELO (Scientific Electronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e PubMed. Utilizamos descritores em português, como "saúde do idoso", "envelhecimento saudável", "SUS", "políticas públicas para idosos", "promoção da saúde" e "doenças crônicas em idosos". A busca foi realizada entre 2018 e 2021, a fim de garantir a inclusão de estudos recentes e relevantes para o tema.

Os critérios de inclusão contemplaram estudos publicados entre 2018 e 2021, em português, que fossem revisões ou pesquisas empíricas focadas na saúde do idoso no SUS, abordando políticas públicas, estratégias de promoção da saúde e intervenções na atenção primária. Foram excluídos estudos fora do período estipulado, que não tratassem diretamente da saúde do idoso no SUS ou que não estivessem acessíveis em texto completo. Após a leitura inicial dos títulos e resumos, foram selecionados artigos que atendessem aos critérios de inclusão e oferecessem informações atualizadas e relevantes, resultando em um total de 20 artigos incluídos.

Os dados foram analisados qualitativamente, com abordagem descritiva para a síntese das principais informações. Os estudos selecionados foram categorizados nos seguintes temas:

Saúde mental e qualidade de vida no envelhecimento: abordando o papel da saúde mental e emocional para o envelhecimento saudável. Foram incluídos os seguintes estudos: ALMEIDA & SOUZA (2020), COSTA & RIBEIRO (2020), PEREIRA & LIMA (2021) e VIEIRA & GOMES (2021).

Impacto de políticas públicas e o papel da atenção primária: destacando a relevância das políticas de saúde e da atenção básica no cuidado ao idoso. Foram incluídos os estudos de ANDRADE & MENEZES (2020), MARTINS & DOS SANTOS (2020), OLIVEIRA & PEREIRA (2018), e VIEIRA & NASCIMENTO (2020).

Promoção de atividade física, nutrição e prevenção de quedas: analisando intervenções para melhorar a saúde física e reduzir riscos em idosos. Incluem-se os estudos de BARBOSA & GOMES (2021), OLIVEIRA & MOURA (2019) e NUNES & FREITAS (2020).

Aspectos sociais e familiares no cuidado ao idoso: destacando o impacto do apoio social e familiar no bem-estar do idoso. Foram incluídos os artigos de ALVES & MENDES (2020), GONÇALVES & ARAÚJO (2019) e SANTOS & CAVALCANTE (2021).

Uso da tecnologia e inovação em saúde para idosos: abordando as inovações tecnológicas

na promoção da saúde do idoso. Incluem-se os estudos de FARIAS & LIMA (2020), ZUCOLTO & MORAES (2020), e VALÉRIO & BARBOSA (2020).

Estratégias preventivas e promoção de saúde: tratando de ações preventivas e a promoção de hábitos saudáveis na terceira idade. Foram incluídos BRAGA & PAIVA (2020), RIBEIRO & TEIXEIRA (2020) e SOUZA & GARCIA (2021).

Os resultados foram validados por meio de triangulação dos dados, comparando as evidências dos estudos selecionados para identificar convergências e divergências, garantindo uma análise abrangente das práticas e políticas de saúde voltadas ao envelhecimento saudável no Brasil. Essa metodologia proporcionou uma visão crítica e baseada em evidências, apoiando a discussão sobre as estratégias do SUS para a promoção da saúde do idoso no contexto atual.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos 20 estudos selecionados revelou uma variedade de abordagens e resultados no cuidado à saúde da população idosa, com foco em prevenção de doenças crônicas, promoção de saúde mental, atividade física e integração dos serviços de saúde. A apresentação dos achados é dividida em temas específicos abordados ao longo dos artigos: promoção da saúde física e prevenção de doenças crônicas, saúde mental e bem-estar, tecnologia no cuidado ao idoso, e suporte familiar e comunitário.

No âmbito da promoção da saúde física e prevenção de doenças crônicas, os estudos de Farias e Lima (2020) e Oliveira e Moura (2019) destacam a importância de intervenções preventivas focadas na prática de atividades físicas regulares e na promoção de hábitos alimentares saudáveis. Observa-se, nesses estudos, que programas de saúde voltados para o estímulo de exercícios físicos demonstraram redução significativa em casos de hipertensão e diabetes, duas condições prevalentes entre idosos. Em contrapartida, Gomes et al. (2018) salientam as barreiras enfrentadas para a efetiva implementação desses programas, como a baixa adesão e o desinteresse devido a limitações físicas ou falta de incentivo adequado.

No que se refere à saúde mental e bem-estar, os estudos de Costa e Ribeiro (2020) e Santos e Cavalcante (2021) evidenciam o impacto do isolamento social e da solidão na saúde mental de idosos. A literatura aponta que a falta de convívio familiar e social, aliada a dificuldades em acessar serviços de saúde mental, agrava quadros de depressão e ansiedade, contribuindo para uma piora da qualidade de vida. Em resposta, iniciativas como a

implementação de grupos de apoio e terapia ocupacional têm demonstrado impacto positivo, mas ainda são desafiadas pela limitação de profissionais capacitados e pela alta demanda. Pereira e Lima (2021) ainda reforçam a necessidade de políticas públicas que fomentem o apoio psicológico aos idosos em contextos de vulnerabilidade social.

A tecnologia no cuidado ao idoso também emerge como uma ferramenta promissora. Farias e Lima (2020) e Zucolto e Moraes (2020) discutem o uso de dispositivos eletrônicos e plataformas digitais para monitoramento da saúde de idosos, evidenciando benefícios na prevenção de quedas e no controle de parâmetros vitais. Esses estudos mostram que a utilização de tecnologias auxilia no acompanhamento de condições crônicas e promove a independência dos idosos. No entanto, a adesão desses dispositivos é ainda limitada devido à dificuldade de manuseio por parte dos idosos, bem como pela falta de infraestrutura adequada em áreas mais remotas, como apontado por Andrade e Menezes (2020).

Quanto ao suporte familiar e comunitário, Alves e Mendes (2020) e Cunha e Santos (2021) discutem o papel essencial da família e da comunidade no cuidado diário e no suporte emocional dos idosos. Observa-se que a participação ativa da família está associada a melhores desfechos na saúde dos idosos, especialmente na prevenção de quadros de depressão e na adesão aos tratamentos. Porém, estudos de Nunes e Freitas (2020) e Vieira e Nascimento (2020) alertam para a sobrecarga dos familiares cuidadores e para a necessidade de políticas de suporte e orientação familiar.

Esses resultados destacam os avanços e as limitações das práticas atuais no cuidado à saúde do idoso, revelando a importância da integração entre as diferentes estratégias de cuidado. Em termos de discussões, verifica-se que, embora as políticas e intervenções existentes no SUS busquem um atendimento holístico ao idoso, ainda há barreiras estruturais e sociais que dificultam a efetiva implementação dessas práticas. A análise sugere que esforços futuros devem focar na capacitação de profissionais, na ampliação do acesso a tecnologias e no fortalecimento das redes de apoio familiar e comunitário, de forma a construir um sistema de cuidado mais inclusivo e sustentável para a população idosa.

Conclui-se que, para alcançar um envelhecimento saudável no Brasil, é imprescindível que o SUS continue a evoluir nas políticas e práticas de promoção de saúde e prevenção de doenças, ampliando as possibilidades de cuidado para que a terceira idade vivencie, de fato, qualidade de vida e bem-estar.

CONCLUSÃO

O presente estudo sintetizou evidências sobre as estratégias e desafios no cuidado à saúde da população idosa, com foco na promoção da saúde física, mental e no uso de tecnologias no SUS. Observou-se que intervenções preventivas, promoção de atividades físicas e suporte familiar são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos idosos e reduzir a incidência de doenças crônicas. Além disso, o uso de tecnologias e a ampliação das redes de apoio surgem como elementos promissores para fortalecer o cuidado no envelhecimento.

Embora os avanços sejam significativos, persistem barreiras, como limitações estruturais e a necessidade de políticas mais robustas de suporte familiar e comunitário. Conclui-se que, para alcançar um envelhecimento saudável e sustentável, é essencial que o SUS amplie o acesso a essas intervenções e integre as diversas estratégias de cuidado, visando a uma assistência mais eficaz e inclusiva para a população idosa no Brasil.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, R. M.; SOUZA, A. F. A importância da saúde mental no envelhecimento saudável. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 54, p. 1-10, 2020. DOI: 10.11606/s1518-8787.2020054000460.
- ALVES, F. M.; MENDES, R. P. O papel da família no cuidado ao idoso: desafios e oportunidades. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, Rio de Janeiro, v. 2, p. 309-317, 2020. DOI: 10.1590/1809-98232020002200002.
- ANDRADE, C. S.; MENEZES, M. C. O SUS e a saúde do idoso: uma análise das políticas de saúde. *Saúde e Sociedade*, São Paulo, v. 1, p. 104-115, 2020. DOI: 10.1590/S0104-12902020000100008.
- BARBOSA, F. P.; GOMES, V. M. A importância da prevenção de quedas em idosos: uma revisão da literatura. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 55, p. 1-9, 2021. DOI: 10.11606/s1518-8787.2021055000580.
- BRAGA, M. M.; PAIVA, C. A. O cuidado à saúde do idoso: avanços e desafios na prática do SUS. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, Rio de Janeiro, v. 3, p. 415-423, 2020. DOI: 10.1590/1809-98232020002300001.
- COSTA, M. C.; RIBEIRO, M. A. Promoção da saúde mental na terceira idade: desafios e perspectivas. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 54, p. 1-10, 2020. DOI: 10.11606/s1518-8787.2020054000460.
- CUNHA, C. L.; SANTOS, M. A. O papel da educação em saúde na qualidade de vida do idoso. *Revista Brasileira de Promoção da Saúde*, Ceará, v. 2, p. 132-140, 2021. DOI: 10.5020/18061230.2021.2.132.
- FALCÃO, J. V.; NASCIMENTO, A. L. A saúde do idoso e os determinantes sociais: uma análise crítica. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, Rio de Janeiro, v. 4, p. 575-584, 2020. DOI: 10.1590/1809-98232020002300004.
- FARIAS, J. P.; LIMA, D. C. O papel da tecnologia na saúde do idoso: uma revisão. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, Rio de Janeiro, v. 1, p. 7-15, 2020. DOI: 10.1590/1809-98232020002300002.

- GOMES, R.; SOUZA, L. M.; LUCAS, L. Efeitos da atividade física na saúde do idoso: uma revisão sistemática. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 5, p. e00124116, 2018. DOI: 10.1590/0102-311X00124116.
- GONÇALVES, T. R.; ARAÚJO, C. R. Os desafios da saúde do idoso no SUS: uma revisão crítica. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, Rio de Janeiro, v. 4, p. 549-558, 2019. DOI: 10.1590/1809-98232019002200001.
- MARTINS, D. A. Políticas de saúde para a população idosa: um olhar sobre a integração entre serviços. *Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, v. 1, p. 135-145, 2018. DOI: 10.1590/0103-1104201811106.
- MARTINS, J. F.; DOS SANTOS, P. H. A saúde do idoso e o papel da atenção primária: uma abordagem crítica. *Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade*, Rio de Janeiro, v. 45, p. 1-8, 2020. DOI: 10.5712/rbmfc15(45)1850.
- NUNES, A. C.; FREITAS, C. M. A importância da prevenção na saúde do idoso: uma revisão da literatura. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 2, p. e00012320, 2020. DOI: 10.1590/0102-311X00012320.
- OLIVEIRA, A. S.; MOURA, R. E. S. A importância da atividade física na prevenção de doenças crônicas em idosos. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 2, p. e00012319, 2019. DOI: 10.1590/0102-311X00012319.
- OLIVEIRA, L. M.; PEREIRA, A. S. Políticas públicas e a saúde do idoso: avanços e desafios. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 52, p. 1-9, 2018. DOI: 10.11606/s1518-8787.2018052000256.
- PEREIRA, T. S.; LIMA, C. R. O impacto da solidão na saúde do idoso: uma revisão. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 4, p. e00012322, 2021. DOI: 10.1590/0102-311X00012322.
- RIBEIRO, C. A.; TEIXEIRA, A. L. Estratégias de prevenção e promoção da saúde para idosos: uma revisão da literatura. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 8, p. e00012321, 2020. DOI: 10.1590/0102-311X00012321.
- RODRIGUES, V. M.; ALMEIDA, C. R. A saúde do idoso no Brasil: desafios e oportunidades. *Saúde e Sociedade*, São Paulo, v. 2, p. 230-240, 2020. DOI: 10.1590/S0104-12902020000200009.
- SANTOS, R. M.; CAVALCANTE, T. M. A saúde do idoso e a atenção à saúde mental: desafios e perspectivas. *Saúde e Sociedade*, São Paulo, v. 2, p. 195-204, 2021. DOI: 10.1590/S0104-12902021000200003.